

Parathaiyar (Courtesan) in *Kalithogai*

Dr. B. Periyaswamy, Assistant Professor of Tamil, Dr. MGR Chockalingam Arts College,
Thiruvannmalai - 632317, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7395-9699>

DOI: 10.5281/zenodo.12619812

Abstract

Prostitution was not a condemned act in Sangam literature. It was normal for a man to marry more than one woman. Sangam men lived in polygamy and had courtesans. It was a show of their wealth and entertainment. The ancient Tamil community was delighted by such acts. Even though Sangam society has glimpses of polygamy and adultery, the songs in the Marutathinai show that it was not completely accepted by all. All the songs of Marutathinai in the Sangam hymns describe the separation of the leader (Thalaivan) and the resulting death of the leader. The sufferings of the beloved (Thalaivi) have been portrayed for their virtuous life. Married life helps to maintain family commitment and to have children as family heirs. Family life gives them social value. Even though men engage in to set aside their familial life for their insatiable desire for pleasure with courtesans. This article studies that link with the courtesans is one of the many relationships that men engage in to separate themselves from the desire for pleasure.

Keywords: Parathai, Sangam Literature, Thinai Literature, *Kalithogai*.

References

- [1] *Kalithogai*. New Century Book House, Chennai, 2007.
- [2] Ramasubramaniam, V. T., (Text), *NambiAgapurul*. Pari Nilayam, Chennai, 2013.
- [3] Ilampuranar. (Text), *Tholkapiya Porul Adhigaram*. Pari Parinilayam, Chennai, 2007.
- [4] Sadasivam Pillai (Ed.), *Sudamani Nikandu*. Vidhyanupalanayandra Road, Chennai, 1897.
- [5] Namachivaya Mudaliar. Ka (Ed.), *Iraiyana Kalaviyal*, CRN & Sons, Madras, 1943.
- [6] N. Dharmarajan. *Kudumbam, Thanisothu Arasu Agiyavatrini Thotram*. Ayalmozhi Pathipagam, Moscow, 1891.
- [7] N. Balusamy (Ed.), *Vazhviyal Kalanjiam*. Volume 12, Tamil University Press, 1986.
- [8] Manikkam. V. Subha, *Tamilkadhal*. Pari Nilayam, Chennai, 1962.
- [9] Jayadevan. (Ed.), *Namadeepa Nikandu*. University of Chennai, Chennai, 2007.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

கலித்தொகையில் பரத்தையர்

முனைவர் பீ.பெரியசாமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சொக்கலிங்கம் கலைக் கல்லூரி, திருவண்ணாமலை- 632317, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7395-9699>
DOI: 10.5281/zenodo.12619812

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க இலக்கியங்களில் பரத்தையர் ஒழுக்கம் கண்டிக்கப்படவில்லை. ஓர் ஆடவன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டப் பெண்களை மணம் செய்தல் இயல்பாக இருந்தது. ஆண்கள் பலதார மணமுறையுடனும், பரத்தையருடனும் கூடிவாழ்ந்தனர். அது அவர்களது பொழுதுபோக்கினையும் செல்வச்செழிப்பினையும் காட்டுவதாக அமைந்தது. பண்டைத் தமிழ்ச்சமூகம் மகிழ்ந்தது. சங்ககாலச் சமூகம் பரத்தைமையை ஏற்றுக் கொண்டிருந்தாலும் முழுவதுமாக ஏற்றுக் கொள்ளாத தன்மையை மருதத்திணையில் ஊடல்பொருளில் அமைந்த பாடல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. சங்க அகப்பாடல்களில் மருதத்திணைப் பாடல்கள் அனைத்தும் தலைவனின் பரத்தையிற் பிரிவு பற்றியும், அதன் காரணமாக ஏற்படும் தலைவியின் ஊடல் பற்றியும் விளக்குகின்றன. குடும்பக் கடமைகளைப் பேணவும், குடும்ப வாரிசாகக் குழந்தைகளைப்பெறவும் திருமண வாழ்வு உதவுகின்ற நிலையில், சமுதாய மதிப்பை மட்டுமே குடும்ப வாழ்வு நல்கும் நிலையில், நிறைவுறாத இன்ப வேட்கையைத் தனித்துக் கொள்ள ஆடவர் ஏற்படுத்திக் கொண்ட பல தொடர்புகளுள் பரத்தையர் தொடர்பும் ஒன்றாகும் என்பதை ஆய்வதே இக்கட்டுரையாகும்.

முக்கியச்சொற்கள்: பரத்தை, சங்க இலக்கியம், திணை இலக்கியம், கலித்தொகை.

முன்னுரை

தமிழகத்தில் தேவதாசியர், பரத்தையர், கணிகையர், ஆகியோர் தனித்தனிக் குழுக்களாகத் தனித்தனி பயன்பாட்டு அடையாளத்தோடு வெவ்வேறு காலங்களில் வாழ்ந்துள்ளனர். இவர்களைக் காப்பிய நூல்கள் 'கணிகையர்' என்று அழைக்கின்றன. பக்தி இலக்கிய காலங்களில் 'உத்திரகணிகை', 'தேவதாசி', என்றும், சிற்றிலக்கிய காலங்களில் 'வேசி, தாசி' என்றும் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர். சங்க நூல்கள் இவர்களைப் 'பரத்தையர்' என்று குறிப்பிடுகின்றன. சங்ககாலச் சமூகம் பரத்தைமையை ஏற்றுக் கொண்டிருந்தாலும் முழுவதுமாக ஏற்றுக் கொள்ளாத தன்மையை மருதத்திணையில் ஊடல்பொருளில் அமைந்த பாடல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. பரத்தையர்கள் இன்பமான வாழ்வினை மேற்கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் மனதிலும் துன்பஉணர்வுகள் இருந்தமையைப் பரத்தையர் கூற்றுப்பாடல்களின் வழி காணலாம்.

பரத்தையர்

சங்க அகப்பாடல்களில் மருத்திணைப் பாடல்கள் அனைத்தும் தலைவனின் பரத்தையிற் பிரிவு பற்றியும், அதன் காரணமாக ஏற்படும் தலைவியின் ஊடல் பற்றியுமே விளக்குகின்றன. குடும்பக் கடமைகளைப் பேணவும், குடும்ப வாரிசாகக் குழந்தைகளைப் பெறவும் திருமண வாழ்வு உதவுகின்ற நிலையில், சமுதாய மதிப்பை மட்டுமே குடும்ப வாழ்வு நல்கும் நிலையில், நிறைவுறாத இன்ப வேட்கையைத் தனித்துக் கொள்ள ஆடவர் ஏற்படுத்திக் கொண்ட பல தொடர்புகளுள் பரத்தையர் தொடர்பும் ஒன்றாகும்.

பாணன் கூத்தன் விறலி பரத்தை

யாணஞ் சான்ற குறிவர் கண்டோர் (தொல். பொருள். செய்யுளியல், நூ. 491)

எனும் நூற்பாப் பகுதி பரத்தையைக் கற்பு வாழ்க்கையில் கூற்றுக்கு உரியவளாகக் கூறுகிறது.

கற்புத் திணைப் பாடல்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பரத்தைப் பாடல்களாக இருத்தலின் சங்க காலத்தில் இத்துறைப் பாடலுக்கு இருந்த நன்மதிப்பை ஒருவாறு அறியலாம் (தமிழ்க்காதல், ப. 291)

என்பர் வ.சுப. மாணிக்கனார். பரத்தை ஒழுக்கம் நடைமுறையில் காணப்பட்டாலும் சமுதாயம் அதனை ஏற்றுக்கொண்டாலும், குடும்பப் பெண்கள் இதனை ஏற்கவில்லை. பரத்தைக் காரணமாகக் குடும்ப வாழ்வில் இன்னல், இடையூறு, வந்தவிடத்து ஆடவரை இடித்துரைத்துத் திருத்தும் போக்குக் காணப்படுகிறது.

பரத்தமையின் தோற்றம்

பரத்தமையைக் குறித்து,

விருப்பு வெறுப்பின்றிக் கண்டவாறு பணத்திற்காகவோ, பொருளுக்காகவோ உடலுறவு கொள்ளுகின்ற செயல் 'பரத்தமை' எனப்படுகிறது. உலகின் பழமையான தொழில் எனச் சொல்லப்படும் இப்பரத்தைத் தொழில் கோட்பாட்டளவில் வழக்கில் இல்லாவிட்டாலும் காலங்காலமாகச் செழித்து வளர்ந்து வந்துள்ளது. (வாழ்வியற் களஞ்சியம், தொகுதி 12, ப. 110)

என்று வரையறை செய்கிறது வாழ்வியற் களஞ்சியம். பரத்தமையின் உருவாக்கம் என்பது இனக்குழு வாழ்க்கையின் தொடர்ச்சியாகவே இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை,

மனிதர்கள் ஒன்றிணைந்து இனக்குழுக்களாக வாழ்ந்தபொழுது அங்கு பரத்தமை என்ற பேச்சுஎழுவதற்கே வாய்ப்பில்லை. ஒருதார மணம் என்கின்ற ஒன்று தோன்றுகின்ற பொழுதுதான் அதன் பின்னிணைப்பாகப் பரத்தமையும் தோன்றி விடுகிறது. மற்ற மக்களினங்களுக்கிடையில் திருமணத்துக்குமுன்பு இளம் பெண்களுக்குத் தரப்பட்டிருந்த உடலுறவு சுதந்திரத்திலிருந்து பொது மகளிர் முறை தோன்றி வளர்ந்துள்ளது. ஆகவே இதுவும் குழுமணத்தின் எச்சம்தான். (குடும்பம், தனிச்சொத்து, அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம், ப.109)

என்று நா.தர்மராஜன் பரத்தமையைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார்.

சங்க இலக்கிய மரபில் பரத்தை

தொல்காப்பியத்தில் 'பரத்தை' என்ற சொல்,

பரத்தையின் அகற்சியின் பிரிந்தோள் குறுகி (தொல்., நூ. 987)

மாயப்பரத்தை உள்ளிய வழியும் (தொல்., நூ. 1093)

பரத்தை வாயில் நால்வர்க்கும் உரித்தே (தொல்., நூ. 1170)

இவ்வாறு தொல்காப்பியத்தில் ஒன்பது இடங்களில் பரத்தை என்ற சொல் வந்துள்ளது.

பரத்தை என்பது தமிழ் வேர்ச்சொல் அன்று (இறையனார் களவியல், நூ. 35)

இறையனார் களவியல் உரை கூறுகிறது. பரத்தையரின் கண்களின் அழகினை கலித்தொகை,

மாண் நோக்கினவரோடு மறந்து அமைகுவான் மன்னோ (கலித்., பா. 30)

சோலை மலர் வேய்ந்த மான்பிணை அன்னார் பலர் (கலித்., பா. 93)

என்கிறது. இதில் பரத்தையின் கண்கள் மானின் கண்கள் போன்று இளமை, மருட்சியுடையவையாக இருக்கும் என்று கூறுவதிலிருந்து அக்கண்களாலே மற்றோரைத் தன்னுடன் பிணித்துக் கொள்ளும் தன்மையென உணரமுடிகிறது. கண்டவர்கள் மயங்கி விழும் நிலையைச் செய்யும் அழகிய உருவமும் முறையான பல்வரிசையுமுடையவர் என்று பரத்தையின் எழிலைக் கலித்தொகை காட்டுகிறது.

பரத்தையரின் பெயர்கள்

பரத்தையர்கள் பலவகைப்பட்டவர்களாகக் குறிக்கப்படுகின்றனர். பரத்தையரின் பல பெயர்களை,

பரத்தையே கணிகை சூளை பயனிலாள்

வரைவின் மாது பொருட்பொண்டு பெறுவ

கொள்வாள் விலைமகள் போற்றும் வேசை (சூத்., 65)

என்று சூடாமணி நிகண்டும்,

... பத்தியில்லா

வேசிபொருட் பெண்கணிகை வேசை விலை

மாண் சூளை தாசி வரைவில்லி பரத்தை (சூத்., 185)

என்று நாமதீப நிகண்டும் கூறுகின்றன.

பரத்தையர் வகைகள்

தொல்காப்பியர் பரத்தையைக் குறிக்கும் பொழுது,

தாயர்கண்ணிய நல்லணிப் புதல்வனை

மாயப் பரத்தை உள்ளிய வழியும் (தொல்., நூ. 1093)

என்று அடைமொழி கொடுத்தும்,

தாய்போல் தழீஇக் கழறிஅம் மனைவியைக்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

காய்வின்று அவன்வயின் பொருத்தற் கண்ணும்
இந்நகைப் புதல்வனைத் தமீஇ இழை அணிந்து
பின்னர் வந்தவாயிற் கண்ணும்
மனையோள் ஒத்தலின் தன்னோர் அன்னோர்
மிகைபடக் குறித்த கொள்கைக் கண்ணும் (தொல்., நூ. 1097)

என்றும் காமக்கிழத்திக்கு அடைமொழி கொடுத்து கூறுகின்றார். இதிலிருந்து, பரத்தையிலும் காமக்கிழத்தி மேம்பட்டவள் என்பதும் மனைவிக்கு ஒத்தநிலை காமக்கிழத்தி இருந்ததும் புலனாகிறது.

பின்முறை ஆக்கிய பெரும்பொருள் வதுவை
தொன்முறை மனைவி எதிர்ப்பாடு ஆயினும் (தொல். கற்., நூ. 170)

என்கிறது தொல்காப்பியம். பிற்காலத்தில் தோன்றிய நம்பியகப் பொருள், இலக்கண விளக்கம் போன்ற அகஇலக்கணநூல்கள் இதற்கு விரிவான இலக்கணத்தைக் கூறுகின்றன.

காதற் பரத்தையர் காமக்கிழத்தியர்
பின்முறை வதுவைப் பெருங்குலக் கிழத்தியென்
றன்னவருரியர் அவையிரண்டிற்கும் (நம்பியகப்பொருள், நூ. 59)

என்கிறது நம்பியகப்பொருள்.

காமக்கிழத்தியர் இலக்கணம்

காமம் காரணமாகத் தலைமகனால் மட்டும் மணந்துக் கொள்ளப்படுபவர் காமக்கிழத்தியர்.

ஒருவன் தனக்கே யுரிமை பூண்டு
வருகுலப் பரத்தையர் மகளிராகிக்
காமக்கு வரைந்தோர் காமக்கிழத்தியர் (நம்பியகப்பொருள், நூ. 113)

என்கிறது நம்பியகப்பொருள்.

பின்னர் வந்த வாயிற் கண்ணும்,
மனையோள் ஒத்தலின் தன்னோர் அன்னோர்
மிகைபடக் குறித்த கொள்கைக் கண்ணும்,
எண்ணிய பண்ணை என்று இவற்றொடு பிறவும்
கண்ணிய காமக் கிழத்தியர் மேன (தொல்., நூ. 1097)

என்கிறது தொல்காப்பியம். இவர்கள் தக்கப் பருவத்தே காதலுற்று முறையாகக் களவொழுக்க மொழுகி மணஞ்செய்து கொள்ளாமல் காமத்திற்காக மனைவியர் போல் இருந்து வருபவர்.

ஏறத்தாழ இவர்களை இன்றைய கால வைப்பாட்டியர்களாகக் கொள்ளலாம். தமக்கு விருப்பமானவரோடு மணஞ்செய்து கொள்ளாமல் இல்லறம் நடத்திவருவதனால் இல்பரத்தையர் (ஒருவனோடு கூடி மனைவியர் போலக்குடும்பம் நடத்தும் அயல் மகளிர்)

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

எனப்படுவர். சங்க இலக்கியம் தலைவனின் காம உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் பாத்திரங்களைக் கிழத்தி, காமக்கிழத்தி, பரத்தை என்றுமூன்று நிலைகளில் விளங்குகிறது. தொல்காப்பியம் காமக்கிழத்திக்கு எத்தனை முக்கியத்துவம் தந்துள்ளதோ அதே அளவு சங்க இலக்கியமும் எடுத்துரைக்கின்றது. குறிப்பாகக் கலித்தொகை மட்டும் காமக்கிழத்தி என்றச் சொற்பொருள் தன்மையை வெளிப்படுத்தி அப்பாத்திரத்திற்குச் சிறப்பிடம் தருவதைக் காணமுடிகிறது.

தலைவன் காமக்கிழத்தியை விட்டு பிரிந்து பரத்தமையிடம் அதிகக்காலம் செலவிடுகிறான். கோபம் கொண்ட காமக்கிழத்தி முதலில் ஊடல் கொண்டு பின்பு ஆண்டுக்கொருமுறை வரும் உன் வரவை எப்போதும் வருவது போல் எண்ணிக் கொள்கிறேன் என ஊடல்தனிவதை,

**மாரிக்கு அவாவுற்றுப் பீள்வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு
ஆராத் துவலை அளித்தது போலும் நீ
ஓர்பாட்டு ஒருகால் வரவு (கலி., பா. 71)**

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் அறியமுடிகிறது. தொல்காப்பியத்தில் தலைவனின் உரிமையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளத் தலைவிக்கு அடுத்தநிலையில் காமக்கிழத்தி முன்னுரிமை பெறுகின்றாள். சங்க இலக்கியம் அவ்வாறின்றிப் பரத்தை, காதற்பரத்தை, சேரிப்பரத்தை போன்ற மகளிருக்கே தலைவிக்கு அடுத்த நிலையில் முன்னுரிமை தருகின்றது. சங்க இலக்கியத்தில் காமக்கிழத்தி என்ற பாத்திரம் பல நூல்களில் பயன்படுத்தப்படவில்லை. கலித்தொகை மட்டுமே அதனைச் சிறப்பாக வெளிக்காட்டுகிறது.

சேரிப்பரத்தையர்

சேரிப்பரத்தையர் தலைமகனிடம் அன்பு கொண்டு இன்பந்துய்ப்பவர். ஆனால் காமக்கிழத்தியர் போல தலைவனோடு உடனிருந்து வாழாமல் தனி வாழ்க்கை வாழ்பவர். இவருள் மரபில் சிறந்தவள் தலைவனுக்குக் காமப்பரத்தை ஆவாள்.

யாரையும் நயவா இயல்பிற் சிறந்த

சேரிப்பரத்தையர் மகளிராகிக்

காதலிற் புணர்வோர் காதற் பரத்தையர் (நம்பியகப்பொருள், நூ. 114)

அவருளும் வரைதற் குரியோருளரே (நம்பியகப்பொருள், நூ. 115)

என்கிறது. இத்தகைய பெண்கள் ஒருவரைத் தலைவனாகக் கொள்ளாமல் விருப்பமுள்ளபோது விரும்பியவரைக் கூடி வாழ்பவராவர். இப்பரத்தையர் தலைவன் மீது அன்பின்றித் தலைவன் கொடுக்கும் பொருள் மீது அன்புடையவர்.

முடிவுரை

பரத்தை பற்றிய வரையறையைக் காணும்பொழுது, திருமணம் என்ற நெறியின்றிக் கற்பு என்னும் கட்டுப்பாடு இன்றி ஒருவரையோ பலரையோ நாடுகின்றப் பெண் என்பதை

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 4, Issue 1, May 2024

E-ISSN – 2583-715X

அறியமுடிகிறது. பரத்தையர் பொதுமகளிர், வரைவின் மகளிர், பொருட்பெண்டிர், தேவரடியாள், விலைமகள், பதியிலாளர், கணிகையர், வேசி, தாசி, விபச்சாரி என்று பல பெயர்களில் வாழ்ந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது. தலைவன், பரத்தையர் இன்பம் அடைவதற்கு அயல்மனை அயற்சோரி அயலூருக்குப் போய் வந்ததுடன், அயலூரிலிருந்து பரத்தையரைத் தொகுத்துக் கொண்டு வந்து தன் மனையருகே வைத்து கொண்டான் என்பதைப் பாடல் மூலம் காணமுடிகிறது. தலைவன் காமக்கிழத்தியை விட்டுப்பிரிந்து பரத்தையிடம் கோபம் கொண்டு ஆண்டுக்கொரு முறை வரும் உன் வரவை எப்போதும் வருவதாக எண்ணிக் கொள்கிறேன் என்று கூறுவதன் மூலம் பரத்தையின் மனவருத்தத்தை அறியமுடிகிறது. பரத்தை தன்னைப் பழிவாங்கும் தலைவி முன் வளையல் ஒலிக்க அவளிருக்கும் மனையின் பக்கம் செல்வதால் மத்தளம் அடிபடுதல் போன்று தன் வயிற்றில் அடித்துக் கொள்ளட்டும் என்று கூறும் நோக்கில் சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. இவ்வாறு ஒன்றை விரும்பி நினைத்த உடல் உள்ளம் விரும்பிய பொருள் பால் சென்று நிற்பது உள்ளத்தின் இயல்பாகும்.

துணைநூற்கள்

- [1] ஆசிரியர் குழு, *கலித்தொகை*, நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.
- [2] இராமசுப்பிரமணியம், வ.த, (உரை). *நம்பியகப்பொருள்*. பாரி நிலையம், சென்னை, 2013.
- [3] இளம்பூரணர்(உரை). *தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம்*. பாரி நிலையம், சென்னை, 2007.
- [4] சதாசிவம் பிள்ளை (பதி). *சூடாமணி நிகண்டு*. வித்தியாநுபாலனயந்திர சாலை, சென்னை, 1897.
- [5] நமச்சிவாய முதலியார், கா (பதி). *இறையனார் களவியல்*. CRN & Sons, சென்னை, 1943.
- [6] நா.தர்மராஜன். *குடும்பம், தனிச்சொத்து, அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்*. அயல்மொழிப் பதிப்பகம், மாஸ்கோ, 1891.
- [7] நா.பாலுசாமி(ப.ஆ). *வாழ்வியற் களஞ்சியம், தொகுதி 12*. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு, 1986.
- [8] மாணிக்கம், வ.சுப. *தமிழ்க்காதல்*. பாரி நிலையம், சென்னை, 1962.
- [9] ஜெயதேவன், வ(பதி). *நாமதீப நிகண்டு*. சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை, 2007.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.